

IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARGA AXBOROT TEKNOLOGIYALARI YO'NALISHIDA TA'LIM BERISH TIZIMINI TADQIQ ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6109398>

Xoʻshimov Ulugʻbek Shaxobidinovich

Muhammad al – Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Fargʻona filiali

Kompyuter injiniringi fakulteti M1-21 guruh magistri

Annotatsiya: *ushbu maqolada axborot-resurs markazlarining tashkil etilishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ijtimoiy yordamning murakkab, zamonaviy va muhim tizimlari, imkoniyati cheklangan shaxslarga axborot texnologiyalari yoʻnalishida taʼlim berish tizimini tadqiq etish va takomillashtirish haqida soʻz boradi.*

Kalit soʻzlar: *axborot-kommunikatsiya, murakkab, zamonaviy, tizimlar, imkoniyati cheklangan shaxslar, axborot texnologiyalari.*

Axborotlashayotgan jamiyatda fuqarolarning axborot olish madaniyatini shakllantirish dolzarb ahamiyatga ega. Mana shu jarayonning samarali kechishida esa pedagoglarning oʻrni beqiyos. Oʻquvchi, talabanning kitob oʻqishi, pedagoglarning nazariy, pedagogik va metodik adabiyotlar bilan oʻz vaqtida tanishib borishlari, shu yoʻl bilan bilimlarini oshirishlari, dunyoqarashi, oʻqimishli kishilarga xos jihatlarini tarbiyalashlari, kasbiy mahoratlarini yuksaltirishlari bevosita axborot olish madaniyatining shakllanishi bilan bogʻliq. Axborot-resurs markazlarining tashkil etilishi oʻquvchilarga axborot olishning zamonaviy, avtomatlashgan shaklini taqdim etadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – maʼlumotlarni oʻzida toʻplash, saqlash, qayta ishlash, ulardan foydalanish vositalari orqali barcha sohalarda keskin rivojlanishga imkon yaratib beruvchi texnologiyalar. Bu texnologiyaning asosini axborot (informatsiya) va ularni qayta ishlash vositalari (asosan kompyuterlar) tashkil qiladi. Bu texnologiyadan hozirgi vaqtda deyarli barcha sohalarda keng foydalanilmoqda. Shu jumladan taʼlim tarbiya jarayonida ham. Bu texnologiyadan ayniqsa taʼlim jarayonida boshqa sohalarga nisbatan samaraliroq foydalanish imkoniyatlari mavjud va dunyo miqyosida keng tadbiiq etilgan.¹

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sanoat, qishloq xoʻjaligi, qurilish kabi zamonaviy tarmoqlar taraqqiyotida, xizmat koʻrsatish, xavfsizlikni taʼminlash, ijtimoiy sohalar, ilm-fan va texnikani rivojlantirishda muhim oʻrin tutadi. Hozirgi kunda jamiyatni yuqori texnologiyalarsiz, kompyuterlarsiz, global tarmoqqa ulanmasdan va axborot resurslaridan foydalanmasdan rivojlantirib boʻlmaydi. Ular ijtimoiy hayotning ajralmas qismi va mamlakat taraqqiyotining mezoniga aylanmoqda.

¹ <http://uz.infocom.uz/>

Mamlakatimizda kompyuter va axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya va ma'lumot uzatish tarmoqlari, internet xizmatlarini rivojlantirish, ularni dunyo standartlariga yetkazish va shu asosda axborotlashgan jamiyat sari jadal intilish maqsadida keng ko'lamli chora-tadbirlar ko'rilmoqda.²

Barchamizga ma'lumki, imkoniyati cheklangan (nogiron) - bu shaxsiy ehtiyojlarini va ijtimoiy hayot yetishmovchiliklarini qisman yoki to'liq o'zi mustaqil ta'minlay olmaydigan istalgan shaxs. Nogironlik qabul qilingan tasnifnomaga ko'ra organizmdagi domiy buzilishlarga olib keluvchi, hayot faoliyatining cheklanishiga sabab bo'luvchi, alohida ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj tug'diruvchi ijtimoiy zaiflik sifatida talqin etiladi.

Imkoniyati cheklangan shaxslarga axborot texnologiyalari yo'nalishida ta'lim berish va takomillashtirish ularni zamon bilan xamnafas bo'lishlarida qulay imkoniyatni yaratish lozim. Hozirgi zamon darslariga qo'yiladigan eng muhim talablardan biri - har bir darsda tanlanadigan mavzuning ilmiy asoslangan bo'lishidir, yani o'quvchilar imkoniyatini hisobga olgan holda mavzu hajmini belgilash, uning murakkabligini aniqlash avvalgi o'quvchilarga beriladigan topshiriq va mustaqil ishlarning ketma-ketligini aniqlash, darsda kerak bo'ladigan jihozlarni belgilash va qo'shimcha ko'rgazmali qurollar bilan boyitishdan iborat. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash, suhbatlashish, o'qituvchi tomonidan mavzuning izchil bayon qilinishi, kitob bilan ishlash, turli xil usullaridan foydalanishning o'ziga xos talablari mavjud. Ushbu usullar odatda o'qitishning turli - tuman ko'rgazmali vositalari va ko'rgazmali - amaliy, ko'rgazmali - ta'sirchan usullari bilan birga uyg'unlashgan holda qo'llaniladi. Vaziyatlar, rasmlar bo'yicha gaplar yozish, topshiriq va buyruqlar bajarib, ular to'g'risida og'zaki va yozma hisobotlar tuzish, intsenirovkalardan foydalanish - eshitish imkoniyati cheklangan bolalar ta'limida asosiy usullardan hisoblanadi. Nutq o'stirish, o'qish darslari, va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda haqiqiy buyumlar hamda ularning tasvirlari (o'yinchoqlar, rasmlar, maket, mulyaj, plakatlar va chizmalar) ko'rgazmali vositalar sifatida qo'llaniladi.

O'yin usullari, insenirovkalar, rollar bo'yicha o'qishlar, rasm chizishlardan va chizilgan rasmlarni muhokama qilishdan foydalaniladi. Bunda foydalaniladigan nutq materiali yozma shaklda belgilab qo'yiladi (leksika, frazeologiya, suhbat rejasi, narsa yoki vaziyat tavsifning sxemasi shular jumlasiga kiradi). Yozma nutq, ko'rgazmali vositalari predmetigina emas, balki og'zaki nutq va so'zli abstrakt fikrlashning muhim korreksion - shakllantirish funksiyasini ham bajaradigan didaktik vosita sanaladi. Mavzu asosida tayyorlangan ko'rgazmalar mavzuni o'zlashtirish o'quvchilarning dunyoqarashini o'stiradi, muammoli vaziyatlarni hal qilish yo'llarini topishga o'rgatadi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, quyidagi tavsiyalar taklif etiladi:

1. Axborot texnologiyalari yordamida o'quvchi o'quv materialini so'z bilan emas, namoyish bilan ko'proq, tez va oson tushunib oladi;
2. Darslarda ko'rgazma maqsad emas, vosita sifatida ishlatiladi;
3. Ko'rgazma orqali bola rang, shaklni ko'rib, tovushni idrok qiladi;
4. Tushuncha, bilim, aniq dalil bo'lgan ko'rgazma bilan samarali esda qoladi;

² Umarov A. Mutolaa madaniyati: shaxs, jamiyat taraqqiyoti. — Toshkent: Fan, 2004.

5. Ko`rgazmali qurollarni o`quvchilar bilan birga tayyorlash samarali natija beradi;

6. Ko`rgazmalilik faqat tomosha emas, balki bilim olishning manbai, izlanuvchanlik, ijodkorlikka o`rgatuvchi omildir.

7. Axborot texnologiyalari va ta`limning texnik vositalaridan elektron darslik, multimediya, videotasma, slaydlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

8. Ko`rgazmali qurol ishlata turib, diqqat, kuzatuvchanlik, taffakur madaniyati, loyihalash, ijodkorlik va o`qishga qiziqish uyg`otiladi.

9. Ko`rgazmalilikda o`quvchining yoshga, qiziqishiga, ilmiylikka, hayot bilan bog`liqligiga e`tiborni qaratish talab etiladi.³

Shuni ham alohida ta`kidlash kerakki, interfaol metodlardan foydalaniladigan o`quv jarayonida o`quvchilar tanqidiy fikrlashga, shart-sharoitlarini va tegishli axborotni tahlil qilish asosida murakkab muammolarni yechishga, alternativ fikrlarni chamalab ko`rishga va asosli ravishda qarorlar qabul qilishga, bahslarda ishtirok etishga, boshqalar bilan muloqot qilishga o`rganadilar. Buning uchun darslarda individual, juftli va guruhli ishlar tashkil etiladi, izlanuvchi loyihalar, rolli o`yinlar, ijodiy ishlar qo`llaniladi, hujjatlar va axborotning turli manbalari bilan ish olib boriladi.

Interfaol o`qitish tashkilotchilari uchun, sof o`quv maqsadlaridan tashqari quyidagi jihatlar ham muhimdir:

- guruhdagi o`quvchilarning o`zaro muloqotlar jarayonida boshqalarning qadriyatlarini tushunib yetishi;

- boshqalar bilan o`zaro muloqotda bo`lish va ularning yordamiga muhtojlik zaruratining shakllanishi;

- o`quvchilarda musobaqa, raqobatchilik kayfiyatlarini rivojlantirish.⁴

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, imkoniyati cheklangan shaxslarga axborot texnologiyalari yo`nalishida ta`lim berish, innovatsion texnologiyalar joriy etish tajribasini o`rganish va unga maqsadli yondashish, o`quv jarayonini insonparvarlashtirish, bunda shaxsni sust obyektidan faol subyektga aylantirish, bilish faoliyatining aniq maqsadlarga yo`nalganligini hamda o`quv jarayonini ishlab chiqarish jarayoni kabi takrorlanuvchanligini ta`minlashda muhim ahamiyatga ega bo`ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1.Umarov A. Mutolaa madaniyati: shaxs, jamiyat taraqqiyoti. — Toshkent: Fan, 2004.

2. Farberman. B.L. "Ilg'or pedagogic texnologiyalar". T: 2001 y.

3. <http://uz.infocom.uz>

4. <https://genderi.org/>

³ <https://genderi.org/>

⁴ Farberman. B.L. "Ilg'or pedagogic texnologiyalar". T: 2001 y.